

Макаренко Л.О.Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України**ВПЛИВ ХРИСТІЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ НА ПРАВОВУ КУЛЬТУРУ ОСОБИ**

Україна робить перші кроки в своєму державному, культурному і духовному відродженні. Національне відродження – це якісне оновлення багатогранного життя, яке передбачає всебічний розвиток українського суспільства і забезпечує невпинний поступ вітчизняної культури, науки, освіти, економіки, духовності.

Людству в цілому і кожному народу зокрема, необхідна морально-ціннісна, правова система координат. Наповнюючи суспільне буття і свідомість, правові цінності слугують джерелом, “контрольними еталонами” мотивації вчинків людей.

Останнім часом до таких цінностей стали відносити і релігію, зокрема християнську. Адже дослідження питання впливу релігії як соціального регулятора та церкви як міцної духовної інституції на формування права обумовлюється необхідністю підвищення рівня правосвідомості та правової культури як самих громадян, так і посадових осіб, які покликані застосовувати право.

Релігія, як певна ціннісно-нормативна система, обумовлює і юридичну поведінку людей, оцінюючи її з точки зору відповідності нормам християнської моралі, основним принципам християнського віровчення.

На певному етапі розвитку суспільства норми релігії і права часто виступали як єдине ціле в якості єдиного механізму регуляції поведінки людей по відношенню до Бога, церкви, один одного.

Як пише В. Оккенфельс, нічим не можна замінити церкву як інстанцію, що проголошує та поширює сенс буття й моральні цінності. Правова соціальна держава, побудована на засадах свободи, живе завдяки ціннісним передумовам, які вона сама не може ані обґрунтувати, ані поширювати, ані гарантувати. До таких ціннісних принципів належать, передусім, усвідомлення особистої гідності кожної людини¹.

Критерії, засновані на релігійному світогляді, виступають як історично виправдані цінності, успадковані протягом тисячолітнього буття. Саме церква увесь час була опорою системи світоглядних і створюваних етнічних цінностей, без яких не могли існувати ані держава, ані нація. Результатом дії таких є, зокрема, відповідне формування правової культури особи.

На стані правової культури позначаються зміни історичних умов. Однак перехід до нового якісного стану правової культури не може супроводжуватися повною відмовою від попередніх правових надбань. У правових цінностях і традиціях сконцентровано позитивний досвід попередніх поколінь, який дозволяє суспільству обрати оптимальний шлях подальшого державно-правового розвитку².

Правову культуру, вважає В. Нерсесянц, можна назвати “другою природою” (“другою натурою”). Однак “друга природа” не механічна прибудова до базової “першої природи, а культурна трансформація, культуризація і культивация всієї (єдиної) природи окремих людей і народів”³.

Поняття “правова культура” відображає складний зміст реального соціального явища – права, яке, на наш погляд, може розглядатись як на рівні особистості, коли акценти зміщуються в сторону особистих якостей і властивостей індивіда, так і на рівні універсальних узагальнень, коли йдеться про правову культуру суспільства в цілому. Це широкий погляд на культуру як на

¹ Оккенфельс В. Суспільне завдання церков у житті держави / Релігія і суспільство в Україні: фактори змін. Матеріали міжнародної конференції. – К., 1998. – С. 58-59.

² Яковюк І.В. Правова культура як характеристика якісного стану правової системи // Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – Харків, 2008. – Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / За заг. ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. – С. 649-650.

³ Нерсесянц В.С. Філософія права: Учебник для вузов. – М., 2001. – С. 43.

категорію, що охоплює всі цінності, створені людством у процесі його духовної та матеріальної діяльності.

З нашого погляду, високий рівень правової культури людини і суспільства, в якому функціонують ефективні механізми відтворення її цінностей, є умовою формування в Україні демократичних засад життєдіяльності. Правова культура є основою відтворення в суспільстві правового досвіду, розвитку інтелектуального, духовного потенціалу народу, утвердження цілісної системи світоглядно-ціннісних орієнтацій.

На думку О. Скакун, завданням культури, в тому числі правової, є створення морально-правового клімату в суспільстві, який гарантував би особі реальну свободу поведінки в поєднанні з відповідальністю перед суспільством, забезпечував її права, соціальну захищеність, повагу її гідності, тобто поставив би людину в центр економічних, соціальних, політичних, культурних процесів¹.

Найважливішим ціннісним критерієм як права, так і правової культури є мораль. Закономірності розвитку всіх внутрішніх переконань, ідей, стереотипів, вчинків людини виявляються насамперед через мораль, її норми, принципи, правила.

Головну парадигму християнської моралі становить ідея гуманізму. Власне, весь європейський соціокультурний комплекс мусить завдячувати саме християнству за те, що воно утвердило в його межах високий гуманізм і цінності, що походять з християнської традиції.

Християнські моральні цінності – це керівні принципи для людської поведінки, дороговкази для щоденного співжиття в суспільстві з точки зору Бога, який не лише створив людину, а й розробив для неї найоптимальніші моральні норми, що гарантують щастя кожному, хто їх дотримується. Християнська моральність втілила загальнолюдське, безумовно цінне, а саме – принципи любові до ближнього, поваги до нього як до особистості і визнання за нею її безумовної цінності.

Нині все більше вчених в Україні усвідомлюють, що християнські моральні цінності та християнська мораль – це ті чинники, які врятовують націю. Сьогодні в нашій державі існують передумови для того, щоб християнські моральні цінності були покладені в основу морального виховання підростаючого покоління. Однією з них є давня християнська традиція в Україні². Християнство не нав'язує себе силою. Починаючи з самого раннього віку, кожна дитина має право за порадою батьків вивчати або не вивчати релігію. Ніхто не має права змушувати вірити, але водночас ніхто не може й позбавити її цього права, заборонити пізнавати засади християнства.

З традиційно-християнської точки зору сутність морального виховання полягає в тому, що людина розкриває та утверджує в собі природну схильність до добра та готовність відстоювати його в собі і в навколишньому житті. Це виховання зорієнтоване на засвоєння людиною абсолютних вічних норм співжиття, які носять універсальний характер.

Метою такого виховання є розвиток у людини свідомого ставлення до суспільно необхідних норм поведінки, перетворення моральних принципів на особисті переконання, які складають ядро індивідуальної свідомості, що організує інші його елементи: знання, уявлення погляди, почуття. Мораль християнського виховання полягає в тому, що воно спрямоване на досягнення єдності інформаційних, ціннісних та вольових сфер свідомості (поєднання знань, переконань та дій). Оволодіння моральними принципами у процесі виховання означає перетворення вищих цінностей суспільства на факт свідомості і поведінки людини. Єдність свідомості та діяльності становить основу моральної культури особистості³.

Довіра зазвичай вважається важливим показником, що свідчить про рівень прийнятності норм та цінностей суспільства та його інституцій особою. Саме суспільні цінності та норми (в тому числі і правові, як один із видів соціальних норм), що поділяються всіма або принаймні

¹ Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків, 2001. – С. 469.

² Павленко П. Християнська моральна доктрина і національно культурне відродження України // Християнство і духовність: Зб. матеріалів другої міжнар. наук. конф. циклу наук. конф. “Християнство: історія і сучасність” / Редкол.: А.М. Колодний (голов. ред.) та ін. – К., 1998. – С. 51, 56.

³ Луцький І. Християнська етика як методологічний фундамент права в період відродження української державності // Юридична Україна. – 2009. – № 10. – С. 11.

більшістю членів суспільства і визначають поведінку особи як по відношенню до інших осіб, так і до суспільства в цілому.

Особливістю сучасного українського суспільства є відсутність не лише загальноприйнятих суспільних цінностей, а й чітко сформульованих і прийнятих усіма його членами суспільних цілей. На всіх рівнях держави і суспільства немає усвідомлення, куди власне рухається наше суспільство і на яких засадах відбувається цей рух¹.

Цілком очевидно, що в результаті засвоєння християнських цінностей, вірувань, норм, правил і ідеалів відбувається формування особистості і регулювання її поведінки. Якщо процес соціалізації припинився в масовому масштабі, це призвело б до загибелі культури.

Підсумовуючи вищезазначене, наголосимо, що нині в нашій державі існують передумови для того, щоб в основу морального виховання підростаючого покоління були покладені християнські цінності. Саме вони та християнська мораль – це ті засади, які порятовують націю. Адже християнство в Україні має більш як тисячолітню історію і воно стало невід’ємною складовою культури українського народу. І чи не головна роль у даному процесі, безумовно, належить такій духовній інституції, як християнська церква. Саме вона в усі віки була носієм християнської моралі та поширювала свій могутній позитивний вплив практично на усі сфери життя особи, суспільства та держави, у тому числі й на формування правової культури та підвищення її рівня.

¹ *Паращевін М.* Соціальна солідарність в українському суспільстві: тенденції змін // Українське суспільство 1994-2004. Моніторинг соціальних змін / За ред. В. Ворони, М. Шульги. – К., 2004. – С. 450.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чорєф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплей перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденко В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спирґис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рєва Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брехунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011